

MA'NAVIY-AXLOQIY TARBIYADA O'ZBEK XALQ QO'SHIQLARINI IJTIMOIY HAYOTDA TUTGAN O'RNI

Ataboeva Shoxida Jo'rayevna

Farg'ona davlat universiteti

San'atshunoslik fakulteti Vokal va
cholg'u ijrochilig kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7964740>

Annotasiya: Ushbu maqola xalq ijodi namunalarida xalqning turmush tarzi, ijtimoiy va maishiy hayoti, mehnat faoliyati, tabiat va jamiyatga qarashlari, e'tiqodi va diniy tasavvurlari, inson va olamga nisbatan his-tuyg'ulari, badiiy olami, bilim darajasi, baxtli va adolatli zamon xaqidagi o'y-fikrlari o'z ifodasini topgan.

Kalit so'zlar: An`ana, moddiy, havaskorlik, og'zaki, teatr, kasbiy, jonli, daraja, dor, yog'och, tomosha, o'yin, raqs, qo'g'irchoqbozlik, ijtimoiy, xalq.

O'zbek xalq musiqasi xalq ommasining badiiy, ijodiy-amaliy va havaskorlik faoliyati, an`anaviy moddiy va nomoddiy madaniyatning xalq og'zaki badiiy ijodi, ya'ni folklor, xalq musiqasi, ya'ni musiqa folklori, xalq teatri, jumladan tomosha san'ati, xalq o'yinlari, ya'ni raqs, qo'g'irchoqbozlik, dor va yog'och oyoq o'yinlari, jumladan xalq sirkilar musiqa folklorini mahsulidir. Yaratilishi va ijodiy jarayonida ko'pchilikning ishtiroki bo'lgan xalq ijodining turlari xalq turmush tarzi, yashash sharoitlari, ijtimoiy mehnat darajasiga mos ravishda shakllanib, avloddan-avlodga, ustozdan shogirdga o'tib, doimiy ravishda mukammallashib, sayqallashib, tobora an`anaviylashib borgan va nihoyat, kasbiylik, ya'ni professionallik xususiyatiga ega bo'lgan, jonli ijro sharoitlari va kundalik amaliyotda bizgacha etib kelgan.

Xalq ijodi namunalarida xalqning turmush tarzi, ijtimoiy va maishiy hayoti, mehnat faoliyati, tabiat va jamiyatga qarashlari, e'tiqodi va diniy tasavvurlari, inson va olamga nisbatan his-tuyg'ulari, badiiy olami, bilim darajasi, baxtli va adolatli zamon xaqidagi o'y-fikrlari o'z ifodasini topgan. Xalq ijodi qadimdan rivojlanib kel-gan. Jamiyat ta-raqqiyoti va mehnat taqsimotini kuchaya borishi bilan xalq ijodi janrlariga nisbatan ayrim iste'dodli shaxslarning ixtisoslashuvi osha borgan. Shu tariqa baxshilar, masxarabozlar, kiziqchilar, qo'g'irchoqbozlar, raqqoslar, mashshoqlar, naqqoshlar, kulollar, o'ymakorlar, kashtado'zlar va xalq san'ati yuzaga kelgan, ishqibozlar paydo bo'lgan. Ammo uning yaratilishi va o'zlashtirilishida ko'pchilikning ishtiroki, har bir ijro yoki amaliyot qadimdan qaror top-gan mustahkam an`analarda doirasida voqe bo'lishi saqdanib kelgan. Har qanday badiha, ijodiy hatti-harakat, yangilik barqaror an`analarda va ustoz-shogird munosabatlari doirasida ro'y bergan. Bir tomondan, an`analarning o'zi rivojlana borgan, ikkinchi tomondan, har bir ijro yoki amaliyot davomida o'zgartirishlar, yangiliklar kiritilgan, yangi asarlar nushalari yuzaga kelgan. Qay birlari unutilib, ijro va amaliyotdan tushib qolgan. Xalq ijodi mukammal san'atning yuzaga kelishi va rivojida katta o'rin tutadi. O'z navbatida, mukammal san'at ham xalq ijodi rivojiga ta'sir ko'rsatib, uni boyitib kelmokda. Jamiyatda xalq ijodi namunalarini saqlash va rivojlantirish, yo'qolganlarini tiklash extiyoji o'zining nafis talablarini qondirish, yaxshi yashash va hayotini mukammallashtirishga bo'lgan intilishidan kelib chiqqan. Bugungi kunda xalq ijodini saqlash va rivojlantirish uchun katta imkoniyat va sharoitlar yaratilgan. Umumdavlat miqyosidagi muzeylar qo'riqxonalarining ishlayotganligi, xalq ijodi namunalarining ilmiy o'rganilishi va nashr etilayotganligi, ko'plab folklor-etnografik

ansamblarning mavjudligi, badiiy havaskorlikni yuksaltirishga qaratilgan tadbirlarning amalga oshirilayotganligi buning tasdig'idir.

Musiqashunos olimlarning ilmiy tadqiqot ishlarida qo'shiq va musiqaning shaxsni shakllantirishdagi o'rni va ahamiyati kattaligi ko'plab dalillar yordamida ko'rsatib berilgan. Manbalarda ta'kidlanishicha, shaxsning kamol topishida uning dunyoqarashi, ma'naviyati, axloqi, madaniyatlilik darajasi, his-tuyg'ularini rivojlantirishda musiqa ta'limi alohida o'rin tutadi. Shu fikrga tayangan holda aytish mumkinki, bola shaxsini ma'naviy-axloqiy shakllantirish bevosita musiqa, uning zng sharqona janri bo'lgan xalq qo'shiqlari orqali muvoffaqiyatli amalga oshiriladi.

Ma'naviy-axloqiy me'yorlarni bolalarga singdirish uchun, eng avvalo, ularni ma'naviy-axloqiy tushunchalar bilan tanishtirish lozim bo'ladi. Mutaxassislar fikriga tayanib, ma'naviy-axloqiy tushunchalarni quyidagi uch guruhga bo'lish mumkin:

- 1) ma'naviy-axloqiy tushunchalarni bayon qilish;
- 2) ma'naviy-axloqiy fikr yuritish;
- 3) ma'naviy -axloqiy xulosalar chiqarish.

Ma'naviy-axloqiy me'yorlar sahiylik, oqko'ngillilik, yaxshilik, hurmat, xayrixohlik, ma'suliyatlilik, mehnatsevarlik kabi atamalarning mazmunini bilib olish, o'z faoliyatida unga amal kilishni anglatadi. Ma'naviy-axloqiy tushunchalarning mohiyatini aniq his qilish uchun u yoki bu holatda barcha unga amal qilishi hamda uning natijasi qanday yakun topganligini sinchkovlik bilan kuzatib, fikr yuritishi va o'zining shaxsiy hulosasini chiqarib olishi lozim. Ma'naviy-axloqiy me'yorlarni ta'lim jarayonida chuqur o'zlashtirish maqsadga muvofiqdir. Bunda ayniqsa, musiqa ta'limi katta imkoniyatlarga ega. Ma'naviy-axloqiy me'yorlar ko'p bor sinovdan o'tkazilgandagina barqarorlik kasb etadi va u kishining haqiqiy tayanchi sifatida uning hayotiy xatti-harakatlariga turtki beradi. Uning qay holatda qanday ish tutish kerakligini aniq ko'rsatadi.

Xalq qo'shiqlarida berilgan fikrlar va ohanglarda qaror topgan da'vatlar, nasihatlar, ko'rsatmalar uning asrlar davomida orttirgan tajribasi natijasida qayta tekshirilib, sayqal topib kelgan hayotiy xulosalari mahsulidir. Xalqning har bir aytgan gapini «o'q» va uni o'qib olmagan kishi hayotda pand eyishi tabiiydir. Ma'naviy-axloqiy tushunchalarni bilib olish, kundalik turmushda sodir bo'ladigan turli voqealar va psixologik holatlarga taqqoslab ko'rish natijasida mukammal shakllangan odatlar, ko'nikma va malakalar hosil bo'la boshlaydi.

Bola shaxsining shakllanishi va kamol topishida musiqaning, ayniqsa xalqning yurak dardlari, quvonch shodliklari, g'am-alamlari, orzu-umidlarining silsilasidan yaralgan xalq qo'shiqlarining tutgan o'rni beqiyosdir. Xalq qo'shiqlari o'zbek xalqining avloddan-avlodga o'tib qon-qoniga singib ketgan san'at turidir va shuning uchun ham xalq ohanglari, nola-qochirimlari va boshqa milliy bezaklarini tinglagan odam unga befarq bo'la olmaydi. bevosita unga ergashadi, qo'shilishib kuylaydi, raqsga tushadi, ya'ni musiqa uni o'zining sehrli olamiga etaklab ketadi. Xalq qo'shiqlari faqat estetik joziba olami bo'libgina qolmay o'ziga xos katta bir ta'lim-tarbiya quroli hamdir. Chunki, inson his-hayajonining zamirida ma'naviy-axloqiy tushunchalar, hislar, hulosalar ham yotadi.

Ma'naviy-axloqiy fazilatlarini o'zlashtirish jarayonida bolalar-ning yangidan yangi ma'naviy ehtiyojlari paydo bo'ladi. Shu ehtiyojlarni qondirishga harakat qilish esa bolada o'z oldiga qo'ygan maqsad va vazifalarni amalga oshirishga intilish, izlanishni qaror toptiradi. Bu harakat bolaning bolalik davrida yaqqol ko'zga tashlanadi. Pedagog olimlarning fikrlariga.

tayangan holda aytish mumkinki, xalq qo'shiqlari vositasida bolalarning ma'naviy-axloqiy fazilatlarini shakllantirish to'rt asosiy yo'nalish bo'yicha amalga oshirilishi mumkin:

- 1.O'z ona Vatani va xalqiga bo'lgan muhabbat tuyg'usi.
- 2.Bolalarning mehnat, kishilar va ular tomonidan yaratilgan ne'matlarga bo'lgan munosabatini shakllantirish, .
- 3.Bolaning jamiyat a'zolari, qarindoshlari va uni o'rab turgan tengdoshlariga bo'lgan munosabati.
- 4.Uning shaxs sifatida o'z-o'ziga nisbatan qarashlarini qaror toptiradi.

O'zbek xalqi mustaqillikni qo'lga kiritgach, milliy-ma'naviya-timozning haqiqiy egasiga aylanishi uchun keng imkoniyatlar yaratildi. Hozirgi kunda ta'lim-tarbiya oldida turgan asosiy maqsadlardan biri - yosh avlodga ajdodlarimizning asrlar davomida orttirilgan ma'naviy boyliklarini singdirish, ularda insoniy fazilatlarini qaror toptirish va muntazam rivojlantirib borish, Vatana va millat oldidagi burch va mas'uliyagini his etishga o'rgatishdan iboratdir. Ma'naviy-axloqiy fazilatlarini bolalarning Vatanga, mehnatga, insonlarga bo'lgan muhabbati kabi, serqirra manbalari unda ma'naviy ehtiyoj va qiziqish uyg'otishda, ma'naviy faoliyat va qadriyatlarini tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, ma'naviy-axloqiy manbalar bolada ma'naviy fazilatning tarkibiy qismlarini shakllantirish vositasidir.

Bolalarning ma'naviy fazilatlarini ularning aqliy, axloqiy, siyosiy, iqtisodiy, xuquqiy, ekologik, estetik, badiiy, diniy madaniyat kabi ko'pqirrali tarkibiy qismlaridan iborat. Musika ta'limi jarayonida ma'naviy fazilatning tarkibiy qismlari bola ongiga o'zaro birlik va aloqadorlikda singdiriladi. Xalq qo'shiqlari vositasida bolalarda insonparvarlik, sadoqat, qanoat, mehr-muhabbat, adolatpar-varlik, nafosat, e'tiqod, mehnatga ijobiy munosabat, din va bid'atni bir-biridan farqlash, tabiatga muhabbat, burch va xuquqni anglash kabi yuksak ma'naviy fazilatlar shakllanib boradi.

References:

1. M.Juraev. O'zbek folklorshunosligi masalalari. Toshkent. Fan 2010 yil.
2. R.Nosirov. Xalq qo'shiqlari kompozitsiyasi. Toshkent. Fan. 2006 yil.
3. A.R.Soliev. "Musika ta'limida innovatsion g'oyalarni qo'llashda noan'anaviy darsliklarning o'rni. Ilmiy - amaliy anjuman. FDU. 5.10. 2022 yil.
4. U.Rahmonov. Образование и наука в XXI веке."Yoshlarni ijtimoiy-ma'naviy tafakkurini shakllantirishda Sharq uyg'onish davrining buyuk allomalarini musiqa san'atida tutgan o'rni". №А3-020106528-74 ot 5.05.2021 yil.
5. Исаков, У. Т. (2022). О'ЗБЕК МУСИҚА МАДАНИЯТИ РИВОЖЛАНИШ ЖАРАЁНЛАРИНИНГ НАЗАРИЙ-МЕТОДОЛОГИК АСОСЛАРИ, МАНБАЛАРИ НАМДА УНИ О'РГАНИШНИНГ АНАМИЯТИ. Science and innovation, 1(1), 625-636.
6. Isaqov, U. (2022). О'ЗБЕК МУСИҚА МАДАНИЯТИ РИВОЖИНИНГ ИЖТИМОИЙ ФАЛСАФИЙ ОМИЛЛАРИГА ДОИР. Science and innovation, 1(С7), 101-107.
7. Манноров, S., Najmetdinova, M., Ataboeva, S., Nazarova, I., & Mo'yudinov, J. (2021). Analysis of Research on Aesthetic Features of Uzbek Folk Music. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 12(10).
8. Djalalova, N. (2022). FUNDAMENTALS OF MUSICAL AND PEDAGOGICAL SKILLS. Science and Innovation, 1(8), 478-481.

9. Djalalova, N. X. (2022). FORTEPIANODA IJRO ETISH YOSHLARNI MUSIQIY TAFAKKURINI FAOLLASHTIRUVCHI OMIL SIFATIDA. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 394-399.
10. Шокиров, Т. Н. (2022). МИЛЛИЙ МУСИҚА МАДАНИЯТИ ВА УНИНГ РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ (фолклор, дostonчилик, мақом мисолида). *Science and innovation*, 1(С3), 31-38.
11. Шокиров, Т. Н. (2022). АБУ НАСР ФОРОБИЙНИНГ МУСИҚА ИЛМИГА ҚО‘ШГАН НИССАСИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 353-359.
12. Nurmamatovich, S. T. (2021). Theoretical of national music culture fundamentals.
13. Shakirov, T. N. (2022). SUCCESSION IS THE MAIN PRINCIPLE OF DEVELOPMENT OF NATIONAL MUSIC CULTURE. *Oriental Journal of Social Sciences*, 2(06), 1-10.
14. Shohida, S. (2014). The role of the older generation in the education of young people. *Austrian Journal of Humanities and Social Sciences*, (11-12), 178-180.
15. Ataboyeva, S., & Ergashev, A. (2023). THE PLACE OF NATIONAL INSTRUMENTS IN THE ART OF MUSICIANS. *Science and innovation*, 2(С1), 38-41.
16. Абдисатторов, А. А. Ў. (2022). БАСТАКОРЛИК ИЖОДИДА МУСИҚА ФОЛЬКЛОРИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 602-605.
17. Abdusattorov, A. (2022). DIMITRIY DIMITRIYEVICH SHOSTAKOVICH IJODIDA POLIFONIYA. *Science and innovation*, 1(В6), 430-432.
18. Нурмухамеджанов, А. (2022). ЁШЛАР ИЖТИМОЙ ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШДА БЎШ ВАҚТДАН ФОЙДАЛАНИШ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 442-446.
19. Kirgizov, I., Kirgizov, I., Najmetdinova, M., & Atabayeva, S. (2022, February). THE GENESIS OF THE DEVELOPMENT OF MUSIC CULTURE. In *Archive of Conferences* (pp. 57-60).
20. Kirgizov, I., Imyaminovich, K. I., Nurmammedjanov, A., Sotvoldievich, S. B., Mamasodikovna, N. M., & Juraevna, A. S. (2021). The Pleasure of Singing, Listening and Understanding Navoi. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 2410-2413.